

Додиев Фозил Ўтқурович - и.ф.н., доцент,
Тошкент Кимё ҳалқаро университети
“Банк иши ва бухгалтерия ҳисоби” кафедраси мудири,
е-почта: f.dodiyev@kiut.uz

БАРҚАРОР ИҚТИСОДИЙ ЎСИШНИ ТАЪМИНЛАШДА БАНК ИНВЕСТИЦИЯЛАРИНИНГ РОЛИ

Аннотация. Ушбу мақолада мамлакатимиз иқтисодиётининг барқарор ўсишини таъминлашда тижорат банклари инвестицияларининг роли ўрганилган. Шунингдек, тижорат банкларининг инвестиция фаолияти таҳлил қилинган, ундаги муаммолар аниқланган ва уларни ҳал қилиш бўйича илмий таклиф ва амалий тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: барқарор иқтисодий ўсиш, тижорат банки, инвестиция, кредит, ислом молияси, тижорат банкларининг инвестицион фаолияти, “Ўзбекистон-2030” стратегияси, қимматли қоғозлар бозори.

Аннотация. В настоящее время, в нашей стране роль коммерческих банков в экономике не ограничивается. Они имеют возможность вкладывать средства в реальный сектор экономики, что является их приоритетом. Предлагаемая статья посвящена роли коммерческих банков особенно в инвестиционной деятельности развития нашей страны. Подробно анализируется инвестиционная деятельность коммерческих банков, дается научно обоснованные решения к выявленным проблемам.

Ключевые слова: устойчивый экономический рост, коммерческий банк, инвестиции, кредит, исламские финансы, инвестиционная деятельность коммерческих банков, стратегия “Узбекистан-2030”, рынок ценных бумаг.

Abstract. Commercial banks currently play a broad function in the economy of our nation. Their top objective is investing in the real economy, and they have the chance to do so. The focus of the proposed essay is commercial banks' contributions to national growth and investment activity. A thorough analysis of commercial banks' investing activities is conducted, and remedies grounded in science are provided for the issues found.

Keywords: sustainable economic growth, commercial bank, investments, credit, Islamic finance, investment activities of commercial banks, strategy “Uzbekistan-2030”, securities market.

Кириш

«Ўзбекистон — 2030» стратегиясининг асосий ғояларидан бири “барқарор иқтисодий ўсиш орқали даромади ўртачадан юқори бўлган давлатлар қаторидан ўрин олиш” ҳисобланади. Бунинг учун “2030 йилга қадар иқтисодиёт ҳажмини 2 баробар ошириш, ялпи ички маҳсулот ҳажмини 160 миллиард долларга ва аҳоли жон бошига даромадларни 4 минг долларга етказиш” лозим [1]. Ушбу мақсадларга эришиш учун мамлакатимиз

иқтисодиётида таркибий ўзгаришларни чуқурлаштириш ва инновациялар асосида илмий сиғими юқори бўлган ҳамда юқори даражада қўшилган қиймат яратадиган иқтисодиёт тармоқларини ривожлантириш лозим. Бу эса, иқтисодиётга йирик ҳажмда инвестициялар қўйишни талаб қилади. Шунинг учун ҳам стратегияда мамлакатда қулай инвестицион ва ишбилармонлик муҳитини таъминлаш, натижада асосий капиталга киритиладиган инвестициялар ҳажмининг йиллик ўртача 7 фоиз атрофида ўсишини таъминлаш белгиланган.

Стратегияда мамлакатимизда 250 миллиард долларлик инвестицияларни ўзлаштириш, жумладан 110 миллиард доллар хорижий инвестициялар ва 30 миллиард доллар давлат-хусусий шериклик доирасидаги инвестицияларни жалб қилиш кўрсатилган. Шунингдек, умумий қиймати 150 миллиард долларлик 500 дан зиёд стратегик аҳамиятига эга бўлган технологик ва инфратузилмавий лойиҳаларни амалга ошириш белгиланган.

Бунинг учун мамлакатимизнинг инвестициявий жозибадорлигини янада ошириш ва қимматли қоғозлар бозорини жадал ривожлантириш лозим. Айниқса, тижорат банкларининг инвестиция фаолиятини ривожлантириш зарур, чунки мамлакатимизда тижорат банклари асосий инвестиция институтлари бўлиб ҳисобланади. Бироқ бу борада тижорат банкларимизнинг ҳозирги ҳолатини таҳлил қилганимизда қимматли қоғозларга йўналтирилган инвестициялари ҳажми ҳамон камлигича қолмақда. Ушбу мақолада мамлакатимиз тижорат банкларининг инвестиция портфелини қайси соҳаларга йўналтирилаётганлиги, шунингдек кредит портфелини диверсификация қилиш бўйича таклиф ва мулоҳазалар келтирилган.

Мавзуга оид адабиётлар шарҳи

Иқтисодиётни ривожлантиришда молиявий ресурслар билан таъминлаш айниқса кредит ресурслари муҳим рол ўйнайди. Тижорат банкларининг иқтисодиётнинг ўсишида инвестицияларнинг роли ўрганиш бўйича бир қатор иқтисодчи олимларнинг илмий қарашларини ўрганиб таҳлили амалга оширилди. Жумладан Афанасьева О.Н реал иқтисодиётда ресурслар тижорат банклари, суғурта компаниялари ва инвестицион фондлар каби молиявий институтлар орқали тақсимланишини айтиб ўтган бўлса ҳам, бироқ жаҳон тажрибасидан шу нарса маълумки, юқорида номи келтирилган молия институтларидан айнан тижорат банкларининг реал иқтисодиётни ўсишида роли катта [2]. Бу ҳолат айниқса ривожланаётган мамлакатларда яқол кўринади. Чиндан ҳам иқтисодчининг фикрларини мамлакатимиз иқтисодиётидаги юқорида санаб ўтилган молия институтларининг реал иқтисодиётдаги аҳамиятини ўрганадиган бўлсак, шубҳасиз тижорат банкларининг роли катта. Биргина 2023 йил суғурта компанияларининг молиявий натижаларини таҳлил қиладиган бўлсак, уларнинг инвестицион портфели 6,15 трлн. сўми ташкил қилиб, шундан улар 4,04 трлн.сўмини тижорат банклари депозитларига йўналтирилганлиги маълум бўлди. Қимматли қоғозларга йўналтирилган ресурслар 1,3 трлн. сўми ташкил

килган [3]. Юқоридаги маълумотлардан ҳам кўриш мумкинки, мамлакатимизда суғурта компаниялари асосий бўш пул маблағларини тўғридан тўғри қимматли қоғозларга инвестиция киритмасдан, балки нисбаттан хавсизроқ бўлган банк депозитларига қўйишган.

Койлубаев М.А ўзининг тадқиқотида Қирғиз Республикасида ҳам тижорат банклари тўғридан-тўғри портфел инвестицияларга йўналтирилган маблағлар ҳажмининг камлигини этироф этган. Муаллиф асосий муаммо сифатида йўналтирилган инвестицияларда юқори риск мавжудлигини сабаб қилиб кўрсатган [4]. Тадқиқодчининг фикрларидан тушуниш мумкинки, кўшни республикада ҳам ахвол яхши эмас. Яъни уларда ҳам тижорат банкларининг тўғридан-тўғри инвестициялар салмоғи кам.

Коробова Г.Г ўзининг тадқиқотида қўйидагиларни таъкидлаб ўтган: ...агар биз инвестицияни банклари нуқтаи назаридан капитал кўринишида ва уни кейинчалик фойда кўриш учун тижорат ушбу фойда шундай миқдорда бўлиш керакки, қилинган ҳаракатлар ва риск даражасидан келиб чиқиб банк йўналтирилган маблағларни келажакда тўлиқ оқлаши лозим [5]. Юқоридаги фикрлардан келиб чиқиб айтишимиз мумкинки, ҳозирги вақтда тижорат банкларимиз томонидан инвестицияларга йўналтирилаётган маблағлар ҳажми кредитга қарганда анча кам. Ушбу йўналишда тижорат банкларининг инвестицияга йўналтирилган маблағларни ҳажмини ошириш учун умумий комплекс чора-тадбирлар дастурини ишлаб чиқиш лозим.

Тадқиқот методологияси

Тадқиқот жараёнида мамлакатимизда тижорат банкларининг инвестицияларини иқтисодиётдаги ўрни ва шу жараёнда унга таъсир этувчи омиллар кўриб чиқилди. Статистик маълумотларни таҳлил қилишда Марказий банкнинг расмий сайтидан олинган маълумотлардан фойдаланилди. Адабиётлар шарҳи қисмида иқтисодчи олимлар томонидан тижорат банкларининг инвестицияларга йўналтириши бўйича билдирилган фикр ва мулоҳазалари ўрганиб чиқилди ва муаллиф томонидан қўшимча тарзда тўлдирилди.

Таҳлил жараёнида тадқиқот методологияси сифатида қиёсий, статистик ва таққослама методлардан фойдаланилди.

Таҳлил ва натижалар

Тижорат банкларининг инвестицион фаолиятини ривожлантириш, уларнинг иқтисодиётимиз тармоқларини таркибий қайта қуриш ва инновацион технологиялар асосида модернизация қилишга инвестициялар ҳажмини ошириш учун банклар ўртасида рақобат муҳитини шакллантириш лозим.

1-жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, 2024 йил 1 январь ҳолатида мамлакатимизда 10 та давлат улуши мавжуд банклар фаолият кўрсатмоқда. Уларнинг банк тизими активларидаги улуши 67,7 фоизни, мажбуриятларидаги улуши 68,2 фоизни, кредитлардаги улуши 70,7 фоизни ва депозитлардаги улуши 51,4 фоизни ташкил қилади. Ваҳоланки,

мамлакатимизда 35 та тижорат банки фаолият кўрсатади (2024 йил 1 январ ҳолатига кўра).

1-жадвал

Ўзбекистонда давлат улуши мавжуд тижорат банкларининг асосий кўрсаткичлари, млрд сўмда [6]

№	Банк номи	01.01.2024 й.			
		Активлар	Мажбуриятлар	Кредитлар	Депозитлар
Жами		652 157	555 078	471 406	241 687
Давлат улуши мавжуд банклар		441 777	378 538	333 298	124 358
1	Ўзмиллийбанк	127 503	109 654	99 423	32 920
2	Ўзсаноатқурилишбанк	74 634	65 906	57 124	13 799
3	Агробанк	66 700	54 403	54 483	15 389
4	Асака банк	58 014	51 346	39 213	15 485
5	Халк банки	36 603	30 720	24 549	17 044
6	Бизнесни ривожлантириш банки	27 063	23 883	21 801	9 419
7	Микрокредитбанк	19 062	15 128	14 437	6 361
8	Алоқа банк	16 045	13 401	10 294	9 227
9	Турон банк	15 939	14 041	11 894	4 662
10	Пойтахт банк	215	55	79	53
Бошқа банклар		210 380	176 540	138 107	117 329

Булардан хулоса қилиш мумкинки, давлатимиз банк тизимида ҳалигача давлат улуши мавжуд банклар гегемонлик қилмоқда. Шунинг учун ҳам юқоридаги стратегияда “банкларни хусусийлаштириш ва давлат ихтиёрида 3-4 та банкни сақлаб қолиш, банк бозорига камида 4 та йирик нуфузли чет эл банкларини жалб қилиш” белгиланган. Бундай хорижий банклар мамлакатимиз молия бозорига янги банк технологиялари, банк маҳсулотлари, замонавий бошқарув, энг муҳими, инвестицияларни олиб келади. Айниқса, мамлакатимиз банк тизимида йирик инвестиция лойиҳаларини экспертиза қилиш ва молиялаштириш усулларини жорий қиланади.

2-жадвал

Ўзбекистонда тижорат банклари активларининг динамикаси ва таркиби [6]

Кўрсаткичлар номи	01.01.2023 й.		01.01.2024 й.		ўзгариши, фоизда
	млрд. сўм	улуши, фоизда	млрд. сўм	улуши, фоизда	
Кассадаги нақд пул ва бошқа тўлов ҳужжатлари	19 309	3,5%	20 202	3,1%	5%
Марказий банкдаги маблағлар	36 592	6,6%	33 228	5,1%	-9%
Бошқа банклардаги маблағлар-резидент	17 424	3,1%	24 368	3,7%	40%
Бошқа банклардаги маблағлар-норезидент	37 688	6,8%	28 863	4,4%	-23%
Инвестициялар ва бошқа қимматли қоғозлар	31 508	5,7%	32 548	5,0%	3%
Мижозларнинг молиявий инструментлар бўйича мажбуриятлари	1 606	0,3%	3 334	0,5%	108%
Кредит кўйилмалари, (соф)	378 909	68,1%	457 847	70,2%	21%
Асосий воситалар, (соф)	14 243	2,6%	19 875	3,0%	40%
Активлар бўйича ҳисобланган фоизлар	12 295	2,2%	19 250	3,0%	57%
Банкнинг бошқа хусусий мулклари	3 066	0,6%	4 484	0,7%	46%
Бошқа активлар	4 106	0,7%	8 159	1,3%	99%
Жами активлар	556 746	100%	652 157	100%	17%

2-жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, мамлакатимиз тижорат банклари активларининг асосий қисми кредит қўйилмалардан иборатдир. Бундан хулоса қилиш мумкинки, банклар мамлакатимиз инвестиция жараёнига асосан кредитлар билан иштирок этмоқда.

Тижорат банклари активлари таркибида инвестициялар ва бошқа қимматли қоғозларнинг улуши 2024 йил 1 январь ҳолатига 5,0 фоизни ташкил қилиб, банкларнинг бу йўналишдаги фаолияти сустигини кўрсатади. Бунга сабаб мамлакатимизда ликвидли ва даромадли қимматли қоғозларнинг мавжуд эмаслигидир.

Шунинг учун ҳам тижорат банклари инвестицияларининг мамлакатимиз барқарор иқтисодий ўсишини таъминлашдаги роли муҳимлигини ҳисобга олиб, «Ўзбекистон — 2030» стратегиясида банк ва молия тизимида йиллик кредитлаш ҳажмини 40 миллиард долларга етказиш, банк омонатлари ҳажмини 4 баробарга ошириш белгиланган. Банкларнинг кредитлар ҳажмини оширишга молиявий ресурс базаси етарли бўлиши лозим, шунинг учун ҳам стратегияда кредитлар ҳажмини ошириш билан бирга банк омонатларини ошириш ҳам белгиланган.

Шунингдек, юқоридаги барқарор ўсиш мақсадларига эришишда мамлакатимиз аҳолиси этиқоди ва миллий урф-одатларига муносиб бўлган муқобил молиялаштириш институтларини шакллантириш ва ривожлантириш лозим. Буни эътиборга олган ҳолда стратегияда мамлакатимизда “камида 3 та тижорат банкларида ислом молияси мезон ва тартибларини жорий этиш, ислом молиясининг қонуний асосларини шакллантириш” кўрсатилган.

Ҳозирги вақтда мамлакатимизда 2022 йил 20 апрелдаги “Нобанк кредит ташкилотлари ва микромолиялаштириш фаолияти тўғрисида”ги қонунга биноан фақатгина микромолия ташкилотлари исломий молия хизматларини кўрсатиши мумкин. Аммо ушбу қонун ости меъёрий ҳужжатлари ишлаб чиқилмагани учун микромолия ташкилотлари ҳам исломий молиялаштиришга оид хизматларни кўрсата олмаптилар.

Тижорат банклари ислом молия хизматларини кўрсатиши учун ҳуқуқий асос умуман мавжуд эмас. Шунга қарамасдан, мамлакатимиздаги 12 та тижорат банки Хусусий секторни ривожлантириш бўйича Ислом корпорацияси молиялаштириш линиялари орқали муробаҳа хизматларини (Муробаҳа — харид нархи ва устама миқдорини маълум қилган ҳолда, товарни унинг ҳаққини бўлиб-бўлиб тўлаш шарти билан насияга сотиш орқали миқозни молиялаштириш хизматидир) тақдим қилмоқда. Шунингдек, «Трастбанк»нинг Траст Муомалат шубҳа корхонаси исломий лизинг хизматларини кўрсатмоқда. Аммо булар билан мамлакатимизда ислом молия хизматларига бўлган талабни қондириб бўлмайди.

Республикамизда ислом молиясини ривожлантириш учун тижорат банкларига исломий хизматлар кўрсатишга имкон берадиган ҳуқуқий асосларни тез ишлаб чиқиш лозим. Айниқса, микромолиялаш ташкилотларининг исломий молиялаштириш хизматлари кўрсатиши учун қонун ости ҳужжатларни ишлаб чиқиб, кучга кириш зарур. Айниқса бу

борада 18 май куни Марказий банк раиси ўринбосари Б. Ҳамроевни Олий Мажлис Сенати мажлисида мамлакат банк секторида исломий молияни жорий этиш «Президентнинг 2022 йил августи ва ўтган йили бўлиб ўтган тадбиркорлар билан учрашувларида исломий молия бўйича масала кўтарилганлигини таъкидлаган. Ўшандан бери бу борада турли вазирликлардан иборат ишчи гуруҳ иш олиб бораётганлигини. Ушбу тизимни жорий қилиш янги ва мураккаб соҳа эканлигини таъкидлаб, кўплаб қонун ҳужжатларига, жумладан, гаров тўғрисидаги, судлар тўғрисидаги, банклар тўғрисидаги ва Марказий банк тўғрисидаги қонунларга ўзгартиришлар киритишни талаб қилишини айтган [7].

Хулоса ва таклифлар

Хулоса қилиб айтганда, «Ўзбекистон — 2030» стратегиясида белгиланган “барқарор иқтисодий ўсиш орқали даромади ўртачадан юқори бўлган давлатлар қаторидан ўрин олиш” учун мамлакатимиз иқтисодиётида таркибий ўзгаришларни чуқурлаштириш ва инновациялар асосида ишлаб чиқаришларни ташкил қилиш лозим. Бу эса йирик ҳажмда инвестициялар талаб қилиб, тижорат банкларининг инвестиция фаолиятини ривожлантиришни тақозо этади.

Тижорат банкларининг инвестициялари ҳажми ва самарадорлигини ошириш учун улар ўртасидаги рақобатни кучайтириш лозим. Бунинг учун давлат улуши мавжуд банкларни хусусийлаштириш ва бу жараёнга хорижий йирик стратегик банкларни жалб қилиш керак.

Мамлакатимизда тижорат банкларинг инвестиция жараёнларига узок муддатли кредитлари билан иштирокини фаоллаштириш лозим. Чунки банкларнинг қимматли қоғозларга инвестиция қилиши ривожланмаган.

Мамлакатимизда барқарор ўсишни таъминлаш учун аҳолимиз эътиқоди ва миллий урф-одатларига муносиб бўлган муқобил молиялаштириш – исломий молиялаштиришни жорий қилиш ва ривожлантириш лозим.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги «Ўзбекистон — 2030» стратегияси тўғрисида ПФ-158-сон Фармони, <https://lex.uz/docs/6600413>
2. Афанасьева О. Н. (2004) Проблемы банковского кредитования реального сектора экономики // Банковское дело. № 4. С. 34.
3. Анализ рынка страховых услуг за 2023 год., Официальный сайт Рейтингового агентства “Ахбор рейтинг” // <https://ahbor-reyting.uz/ru>
4. Койлубаев М.А (2015) Роль банковских инвестиций в развитии реального сектора экономики // <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-bankovskih-investitsiy-v-razvitii-realnogo-sektora-ekonomiki>
5. Коробова Г.Г. (2013)., Банковское дело: учебник. 2-е изд., стер. М.: Магистр, 590 с
6. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки маълумотлари. <https://cbu.uz/uz/statistics/bankstats/1569329/>
7. <https://www.gazeta.uz/uz/2024/05/20/islam-banking/>